

MAKTABGACHA TARBIYA YOSHIDAGI BOLALARDA BILISH VA NUTQINING RIVOJLANISH QONUNIYATLARI

Normurodova Lobar Allayor qizi
Abdullayeva Iroda Alisherovna
Shaharisabz davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqi ularning umumiy rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Nutq rivojlanishi bolalarning fikrlash, muloqot va ijtimoiy ko‘nikmalarini shakllantirishda asosiy rol o‘ynaydi. Ushbu maqolada bolalar nutqini rivojlantirish vazifalari va usullari haqida fikr yuritamiz.

Kalit so‘zlar: maktab, nutq, bolalar, vazifa, rivojlantirish.

Аннотация: Речь детей дошкольного возраста играет важную роль в их общем развитии. Развитие речи играет ключевую роль в формировании детского мышления, общения и социальных навыков. В этой статье мы рассмотрим задачи и методы развития речи детей.

Ключевые слова: школа, речь, дети, задание, развитие.

Abstract: Speech of preschool children plays an important role in their overall development. Speech development plays a key role in the formation of children's thinking, communication and social skills. In this article we will consider the tasks and methods of developing children's speech.

Keywords: school, speech, children, task, development.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturida belgilangan bolalarga ta’lim berishda kompetentsiyaviy yondashuvning muhim qismi sanaladi. 6-7 yoshli bolaning umumiy muhim kompetentsiyalari sifatida birinchi navbatda, kommunikativ kompetentsiya, ya’ni muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalana bilish ko‘nikmasini shakllantirish belgilangan. Demak, tarbiyalanuvchilarning o‘yin, bilish va ijtimoiy kompetentsiyasi qatorida muloqot kompetentsiyasi asosiy o‘rinni egallaydi. Shunday ekan, MTTda har bir ta’limiy faoliyat mazmunida bolaning nutqini o‘stirish va muloqotchanlik ko‘nikmalarini shakllantirish asosiy vazifa hisoblanadi.

- Nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish:** Bolalarga yangi so‘zlar o‘rgatish, ularni to‘g‘ri talaffuz qilishga o‘rgatish va nutqiy ifodalarni kengaytirish.
- Muloqot ko‘nikmalarini oshirish:** Bolalarni o‘z fikrlarini ifoda etishga, savollar berishga va javob berishga o‘rgatish.

3. **Eshitish va tushunish qobiliyatlarini rivojlantirish:** Bolalarga turli hikoyalar, ertaklar va qo‘shiqlar orqali eshitish qobiliyatini oshirish.

4. **Ijodiy fikrlashni rag‘batlantirish:** Bolalarni ijodiy fikrlashga undash, masalan, rasm chizish yoki hikoya yozish orqali.

Bola tengdoshiga eng oddiy talablar, iltimoslar bilan murojaat qiladi va tengdoshining harakatiga baho beradi. Besh yoshli bolalar tengdoshlarining hadeb u yoki bu narsani so‘rab, jonga tegishini salbiy baholaydi. Besh yoshga kelib, tengdoshlari bilan muloqotga va ular bilan bolalar jamiyatini vujudga keltiradigan birgalikdagi o‘yinlarga bo‘lgan ehtiyoj keskin ortadi. Bola hayotining beshinchi yiliga kelib, u o‘z tengdoshlari o‘rtasida o‘z o‘rnini anglay boshlaydi. Kommunikativ qo‘nikma rivojlanadi: bola salomlashadi va xayrlashadi, do‘stini ismini aytib chaqiradi, to‘rt-besh yoshlarga kelib – sherigini u o‘ynayotgan rol nomi bilan chaqiradi («hoy, shofyor, arqon g‘ildirakning tagiga tushib ketdi»). Kattalar va tengdoshlar bilan muloqot qilish bolaga o‘zining «men»ini anglash imkonini uch yashar bola nutqini rivojlantirishga oid vazifalar:

- bolaning imkon doirasi va undan tashqaridagi nutq vositalari bilan faol muloqotga kirishishi, kattalarning savol va takliflariga javob berishi, o‘z istak xohishlari, hissiyotlari, fikrlarini ifoda qilgan holda tashabbus ko‘rsatib fikr bildirishga intilishini qo‘llab-quvvatlang; - tengdoshlari ishlariga qiziqishi, o‘z taassurotlarini ular bilan o‘rtoqlashishni istashi, o‘yin harakatlari, ro‘y berayotgan hodisaga munosabatini nutq bilan ifodalashga qiziqishini rag‘batlantiring;

- bolangizning lug‘at zahirasi kishilar, o‘simliklar, oziq-ovqatlar, kiyimboshlar, mebellar, uy hayvonlari, o‘yinchoqlar, narsa-buyum qismlari (ko‘ylak yengi, cho‘ntaklari va yoqasi; mashina eshigi va g‘ildiragi kabilar) nomlari bilan boyitib boring. Gapda so‘zlarni bir-biriga to‘g‘ri bog‘lashni (masalan, «Uyda ketdi» emas, «uyga ketdi», «Kecha boraman» emas, «Bugun boraman») o‘rgatishga alohida e‘tibor bering;

- bolalarni unli va undosh tovushlarni to‘g‘ri talaff qilishga o‘rgating. Nutq maktabgacha katta yoshdagi bolaning psixologik rivojlanishi hamda dastavval xotirasi, fikrlashi, idrok etishi, hissiyoti va ehtirosini ta‘minlaydigan ikkita muhim vositadir.

Bolaning aqliy qobiliyatlari rivojlanish darajasining asosiy ko‘rsatkichlaridan biri uning nutqining boyligidir, shuning uchun biz, o‘qituvchilar uchun maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy va nutq qobiliyatlarini qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirishni ta‘minlash muhimdir.

Hozirgi vaqtda Davlat Ta‘lim Standartlariga muvofiq "Nutqni rivojlantirish" ta‘lim yo‘nalishi quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

nutqni muloqot va madaniyat vositasi sifatida egallash; faol so'z boyligini
 boyitish; izchil, grammatik jihatdan to'g'ri dialogikni rivojlantirish va monolog
 nutqi; nutq ijodkorligini rivojlantirish; nutqning tovush va intonatsion
 madaniyatini rivojlantirish, fonematik eshitish; kitob madaniyati, bolalar
 adabiyoti bilan tanishtirish, tinglash bolalar adabiyotining turli
 janrlari matnlarini tushunish; uchun zaruriy shart sifatida ovoqli
 analitik-sintetik faoliyatni shakllantirish
 savodxonlikka o'rgatish.

Hozirgi zamonda bolalarda nutqni rivojlantirish dolzarb muammo, maktabgacha yoshdagi bolalar uchun izchil nutqning ahamiyati tufayli. O'qituvchi bolalarni nutq faolligiga rag'batlantirishi kerak, shuningdek, nutqni rivojlantirishga katta e'tibor berish va bolalar nutqini rivojlantirish uchun samarali zamonaviy texnologiyalarni topish muhimdir. Albatta, ta'lim texnologiyasini tanlash bolalarning yoshi, o'qituvchining o'zi va bolalar oldiga qo'yadigan maqsad va vazifalari bilan belgilanadi. Innovatsion texnologiyalar ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishga, dunyoga nostandart qarashni, yangicha fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan.

Bolalarga metafora tuzishni o'rgatish texnologiyasi Metafora - bu bir ob'ektning (hodisaning) xususiyatlarini ikkinchisiga taqqoslash uchun umumiy xususiyat asosida o'tkazish.

O'qituvchining maqsadi: metafora qiladigan bolalar tomonidan algoritmi o'zlashtirish uchun sharoit yaratish. Agar bola metafora tuzish modelini o'zlashtirgan bo'lsa, u mustaqil ravishda metafora rejasining iborasini yaratishi mumkin. Dastlab, metafora tuzish uchun eng oddiy algoritmdan foydalanish, uni asta-sekin murakkablashtirish tavsiya etiladi. Sinkwine texnologiyasi maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning yangi texnologiyasidir.

Sinkwine - qofiyasiz 5 qatorli she'r bo'lib, uni mutlaqo har kim yozishi mumkin. Birinchi qator. Nima? Mavzuni aks ettiruvchi bitta ot. Ikkinchi qator. Qaysi? Asosiy fikrni tavsiflovchi ikkita sifatdosh. Uchinchi qator. U nima qilyapti? Mavzu doirasidagi harakatlar haqida gapiradigan uchta fe'l. To'rtinchi qator. Muallif mavzu haqida qanday fikrda? Mavzuga munosabatni ko'rsatadigan to'rt so'zli ibora. Bu maqol, iqtibos, ibora yoki o'zingizning so'zlaringiz bo'lishi mumkin. Beshinchi qator. Nima? Yozuvchining mavzuga shaxsiy munosabatini bildiruvchi so'z, ibora, birinchi so'zning sinonimi. Sinkwine bolalarga o'zlarining intellektual qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishga yordam beradi, qisqacha hikoyani tuzish uchun so'z boyligini to'ldiradi; o'yinni qabul qilish orqali nutq va fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Sinkvinni tuzish o'tilgan material bo'yicha yakuniy vazifa sifatida, olingan ma'lumotlarni aks ettirish, tahlil qilish va sintez qilish uchun ishlatiladi.

Nutq rivojlantirish jarayonida o‘yinlar, qo‘shiqlar, ertaklar va boshqa interaktiv faoliyatlar muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar va tarbiyachilar bolalarga doimo muloqotda bo‘lishlari, ularning fikrlarini tinglashlari va rag‘batlantirishlari zarur. Shuningdek, bolalarning nutqini rivojlantirishda individual yondashuv ham muhimdir, chunki har bir bola o‘ziga xos xususiyatlarga ega.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish orqali ularning ijtimoiy ko‘nikmalari, o‘z-o‘zini ifoda etish qobiliyatlari va umumiy rivojlanishlari sezilarli darajada yaxshilanadi. Nutqni rivojlantirish dasturlari va faoliyatlari bolalarning kelajakdagi muvaffaqiyatiga katta ta‘sir ko‘rsatadi.

Ota-onalar va tarbiyachilar bolalar bilan doimiy muloqotda bo‘lishlari, ularning fikrlarini tinglashlari va ularga savollar berish orqali fikrlash qobiliyatlarini rag‘batlantirishlari zarur. Bolalar o‘z his-tuyg‘ularini ifodalashda va yangi so‘zlarni o‘rganishda bu interaktiv muloqotlardan foydalana oladilar.

Individual yondashuv ham juda muhimdir, chunki har bir bola o‘ziga xos rivojlanish sur‘atlari va uslublariga ega. Ba‘zi bolalar ko‘proq vizual materiallarga, boshqalari esa eshitish yoki harakat orqali o‘rganishga moyil. Shuning uchun, tarbiyachilar va ota-onalar bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olib, mos yondashuvlarni tanlashlari kerak.

Umuman olganda, bolalarning nutq rivojlanishi uchun ijobiy muhit yaratish, ularni rag‘batlantirish va o‘zaro muloqotni kuchaytirish juda muhimdir.

Xulosa: Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish — bu kompleks jarayon bo‘lib, u faqatgina so‘z boyligini oshirish bilan cheklanmaydi. Bu jarayon bolalarning fikrlash, muloqot qilish va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishni ham o‘z ichiga oladi. Ota-onalar va tarbiyachilar ushbu jarayonda faol ishtirok etishlari zarur.

Ota-onalar va tarbiyachilar bolalar bilan muntazam muloqot qilish, ularga kitob o‘qish, o‘yinlar o‘ynash va turli faoliyatlar orqali yordam berishlari kerak. Shuningdek, bolalarga savollar berish va ulardan o‘z fikrlarini ifodalashni so‘rash orqali ularning fikrlash qobiliyatlarini rag‘batlantirish mumkin.

Bundan tashqari, bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun turli san‘at turlari bilan tanishtirish, hikoyalar yaratishga undash va ularni o‘z his-tuyg‘ularini ifodalashga rag‘batlantirish muhimdir. Bu jarayonlarda ijobiy muhit yaratish va bolalarning o‘z-o‘zini ifoda etishlariga imkon berish ham juda ahamiyatlidir.

References:

1. Gafurova, N. (2020). "Maktabgacha ta‘limda nutq rivojlantirish usullari". Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Ta‘lim vazirligi.

Google
Scholar

2. Karimova, M. (2019). "Bolalar psixologiyasi va nutq rivojlantirish". Tashkent: Fan va texnologiya.
3. Usmonova, D. (2021). "Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlash metodikasi". Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti.
4. Umarova, G., & Toshpo'latov, A. (2024). Klaster tanqidiy fikrlash texnologiyasi texnikasi sifatida. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(10), 49–55. Извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/cajmrms/article/view/33393>
https://t.me/innovatsioon_akademic
5. Umarova, G. (2024). KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNING O'QISHGA BO'LGAN KLASTERLI YONDASHUVI. В *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH* (Т. 2, Выпуск 6, сс. 116–122). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11542450> https://t.me/innovatsioon_akademic
6. Toshpo'latov, A. (2023). SHAXS PSIXODIAGNOSTIKASIDA PROYEKTIV METODIKALARDAN FOYDALANISH. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(5 Part 2), 170–178.
извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejsspc/article/view/16154> DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8001510>
7. <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalar-nutqini-rivojlantirish>
8. <https://ruslit.jdpu.uz/index.php/presedu/article/download/6148/4472/15786>